

МЕТОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧЕРЕЗ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Сарсенбаев А. Ж

Магистрант 1 курса НГПИ имени Ажинияз по специальности Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Аннотация: Как метод рассматривается все пути развития профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства через цветных изображений, то есть через живопись. В исследовании профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства через цветных изображений изначально зависит от компетентности изобразительного искусства.

И с этим же само слово компетентность вошла в науку от латинского слова и является качеством человека говорится об его знании, грамотности, опытов, навыки и развитого человека которого в курсе того что проходит и что преподает, при котором с легкостью может объяснить кому то. А также после этого можно сказать об компетентности будущих учителей изобразительного искусства такие люди должны быть все стороне развитым особенно у них должно быть развито творческие способности, а также они должны быстро адаптироваться в любом случай в педагогическом среде.

Из-за что изобразительная искусство в педагогической деятельности это та искусство которое не только сам развивается но и развивает других. Это означает то что преподаватель показывает как надо учить и с чего начать. Но при этом какие методы и цели можно использовать, и это тоже показанном виде объясняет данную проводимую тему особенно в педагогическом виде. То есть при обучении изобразительного искусства используется обучение и в практическом виде и в лекционном виде.

Целью наблюдение за профессиональной компетентностью будущих учителей изобразительного искусства через цветное изображения является изучения образовании в настоящем и происходящим системе которое в свою очередь является и актуальными и перспективными потребностями у каждой личности.

В социальных сферах и общества, то есть все стороне развития страны. При использовании у нас развивается профессиональные компетентности который является динамичным процессом усвоении данного материала и в том числе модернизирование профессиональных опытов которого приводит нас к развитию профессионального качества при котором развивается саморазвитие.

Но при этом же после цели можно взять этапов метод профессиональной компетентности изобразительного искусства. В него можно включить все самоанализы, необходимые уровни обучения, саморазвитие, цели, анализы, самоконтроля и другие. Из-за того что профессиональное компетентности повторяется на каждом уроке но в различном виде для этого нужно его дополнять с дополнительными свойствами, качествами но и нужными данными.

Самая главная в методе профессиональной компетентности у будущего учителя изобразительного искусства. Это то что не только предмет но и в нем надо сформировать личность включающиеся в себя метод профессиональной компетентности будущего учителя. То есть учителям не только надо объяснить данную тему, но им надо сформировать их активность интерес к этому уроку и к этой теме. При этом можно самим дать возможность быть самостоятельным, но при этом надо проверять если нужно помощь надо помогать и надо подобрать им легкий путь этого решения.

При этом ученики будут думать в самостоятельном виде действовать и в том числе развиваться, и будут смотреть на жизнь с разноцветной стороны. Но при этом ценить каждый свой день даже минуты, а в основном ценить своих близких людей. С этим же надо учесть их потребности и в том числе индивидуальных особенностей. Для этого же учитель должен все стороне развитым коммуникабельным, знающим свою профессию, хорошим, грамотным, вежливым, трудолюбивым, талантливым, психологом, педагогом, актером, привлекательным и другим. Но при этом учитель всегда должен беседовать с учениками. И с этим же перед любым действиям учеников учителю надо знать все и в том числе помогать им.

Методы профессиональной компетентности изобразительного искусства через цветное изображение разделяются на род и видов. Так как его можно назвать морфологическим искусством. Потому что искусства бывает разным например иллюстративным, с разными цветами, черно белые, стеклянные, деревянные и другие.

Но самым главным среди них красивым является изображено с разными цветами как будто живое. В цветном изображении все как будто живое, насыщенное как будто скопировано происходящие события или изображенное чувство души человека. Потому что в начальных классах используется разноцветные карандаши и краски.

Метод профессиональной компетентности изобразительного искусство через цветные изображения не только развивает но и воспитывает детей при этом показывает им мир с каждой стороны не только черно белыми но и разноцветными. А в старших классах ученики начинают рисовать живописи. Живопись – является самым популярным по всему миру при котором исходит от европейского народа которое наносили краски на твердые поверхности например на стену и другие. Но в живописи самое главное не место нарисованное, а ее цвет и тон. Цвет и тон делают картину богатым, насыщенным, ярким, красивым и другие.

И с этим я хочу сказать то что каждый предмет является актуальным для каждого учителя или ученика. И что каждый предмет по своему обучает и воспитывает каждого человека. Но самое главное в изобразительном искусстве это обучение учеников к искусству.

Использованная литература:

1. Бандуристый, Ф. Ф. Оптимизация обучения художественному проектированию в системе специальной подготовки учителя изобразительного искусства в педвузах (университетах) / Ф. Ф. Бандуристый. - М. : Изд-во Про-митей, МГПУ, 2001. - 315 с.
2. Банников, В. Н. Профессиональное становление будущего учителя изобразительного искусства : Дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / В. Н. Банников. - Шуя, 2009. - 454 с.
3. Апухтин О.К. Основы изобразительного искусства: Учеб.посоVбие для студ.-Ташкент:У^итувчи,1966.-256с.(на узб.яз.)

4. Апухтин О.К. Материалы для бесед об изобразительном искусстве в школе.- Ташкент: Учитель, 1965.-160с.
5. Архангельский Н.П. Основы эстетического воспитания в школе: Пособие для студ, пед. инст-тов и учителей средних школ.-Ташкент: Средняя и высшая школа, 1964, 96с.

